

Titolo

Ripe (Rhypes), identificazione e ricerche archeologiche: il sito archeologico di Trapeza (Τραπεζάκι)

Autore

Giuseppe Celsi

Abstract

Questo breve articolo sintetizza le ricerche archeologiche sull'antica polis di Rhypes, città di provenienza di Miscello, ecista di Kroton, identificata con il sito archeologico di Trapeza (Τραπεζάκι) presso Koumaris (unità municipale di Aigio, Acaia). Per il testo completo, le note e la bibliografia estesa si rimanda alla versione online disponibile all'indirizzo: <https://www.gruppoarcheologicokr.it/ripe-rhypes-identificazione-e-ricerche-archeologiche/>.

Testo minimo

L'articolo "Ripe (Rhypes), identificazione e ricerche archeologiche: il sito archeologico di Trapeza (Τραπεζάκι)" presenta una sintesi aggiornata delle ricerche archeologiche relativi alla città achea di Rhypes e al plateau di Trapeza, con particolare attenzione alle campagne di scavo e ai progetti di ricerca recenti (Università di Udine, Eforia delle Antichità dell'Acaia).

Questa è solo la scheda descrittiva indicizzabile dell'articolo, mentre il testo integrale è consultabile sul sito del Gruppo Archeologico

Krotoniate: <https://www.gruppoarcheologicokr.it/ripe-rhypes-identificazione-e-ricerche-archeologiche/>.

Riferimento consigliato

Celsi, G. (2025). Ripe (Rhypes), identificazione e ricerche archeologiche: il sito archeologico di Trapeza (Τραπεζάκι). Scheda descrittiva. Gruppo Archeologico Krotoniate. Versione completa disponibile su: <https://www.gruppoarcheologicokr.it/ripe-rhypes-identificazione-e-ricerche-archeologiche/> (accesso: 27-12-2025).